

O'ZBEKISTONDA ZIYORAR TURIZMINI TASHKIL QILISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Mustafoyeva Niginabonu Juma qizi

Buxoro davlat universiteti magistranti

E-mail: niginamustafoyeva06@gmail.com,

+998914025994

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17318116>

Annotatsiya: O'zbekistonda ziyorat turizmini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari, ularni rivojlantirish omillari hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi. Mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosi, diniy qadriyatlari va geografik joylashuvi ziyorat turizmini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. Tadqiqotda Samarqand, Buxoro, Termiz, Toshkent, Xorazm va Farg'ona vodiysi yo'nalishlarining o'ziga xos ziyorat maskanlari va ularning iqtisodiy hamda ma'naviy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, "halol turizm" konsepsiyasini joriy etish, raqamli texnologiyalarni keng qo'llash, infratuzilmani modernizatsiya qilish va mahalliy aholini turizm jarayonlariga jalb etish masalalari alohida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ziyorat turizmi, istiqbolli yo'nalishlar, diniy meros, madaniy qadriyatlar, milliy o'zlik, halol turizm, raqamli texnologiyalar, infratuzilma, xalqaro hamkorlik, ma'naviy uyg'onish.

O'zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini rivojlantirish bugungi kunda milliy iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Mamlakatning geografik joylashuvi, boy tarixiy-madaniy merosi va diniy qadriyatlari bu turizm tarmog'ini strategik darajada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, ziyorat turizmi masalasini chuqur tahlil qilish, uning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy jihatlaridagi o'zaro bog'liqlikni ochib berish dolzarbdir. Avvalo, ziyorat turizmi O'zbekiston xalqining asrlar davomida shakllangan diniy bag'rikenglik va ma'naviyatga sodiqligini aks ettiradi. Islom dini bu yerda nafaqat e'tiqod tizimi, balki milliy tafakkur, axloq va madaniyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Imom Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Al-Hakim at-Termiziy, Ahmad Yassaviy kabi allomalarning merosi ziyorat turizmi markazlarining asosiy tayanchi hisoblanadi. O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida ziyorat joylari mavjud bo'lsa-da, eng istiqbolli yo'nalishlar orasida avvalo Samarqand yo'nalishi ajralib turadi. Bu yo'nalishda joylashgan Imom Buxoriy maqbarasi, Shohi Zinda majmuasi va Hazrati Doniyor maqbarasi kabi muhim ziyorat maskanlari mavjud.[1] Samarqand shahri esa xalqaro darajadagi ziyorat markaziga aylangan va infratuzilmasi ancha rivojlangan.

Shuningdek, Buxoro yo'nalishi ham mamlakatdagi katta ahamiyatga ega yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu yerda Bahouddin Naqshband majmuasi, Chor Bakr majmuasi hamda Poi Kalon ansamblida joylashgan Mir Arab madrasasi kabi tarixiy va diniy obidalar mavjud. 2020 yilda Buxoro shahri ISESCO tomonidan "Islom madaniyatining poytaxti" sifatida tan olingani bu yo'nalishning xalqaro e'tiborini yanada oshirdi. Toshkent va Termiz yo'nalishlari ham ziyoratchilar orasida talabga ega bo'lib, ularda Imom Termiziy maqbarasi, Hazrati Imom majmuasi va Zangiota majmuasi kabi muhim diqqatga sazovor joylar mavjud. Bu hududlar nafaqat diniy ahamiyatga ega, balki ichki va xorijiy sayyohlar uchun ham jozibador hisoblanadi.

Bundan tashqari, Xorazm va Farg'ona vodiysi yo'nalishlari ham o'zining noyob diniy merosi bilan ajralib turadi. Ko'hna Urganchdagi Najmiddin Kubro majmuasi, shuningdek,

Marg'ilon va Andijondagi mashhur avliyolar qabrlari bu hududlarning ziyorat salohiyatini oshirmoqda. Bu joylar, shuningdek, diniy merosni milliy hunarmandchilik bilan uyg'unlashtirish imkoniyatini yaratadi. Ziyorat joylariga tashrif buyurish jarayonida inson nafaqat diniy ehtiyojini qondiribgina qolmay, balki o'z tarixiy ildizlari, milliy g'ururi va ma'naviy qadriyatlarini bilan qayta bog'lanadi. Shu jihatdan, ziyorat turizmi milliy o'ziga xoslikni mustahkamlashda muhim ijtimoiy tizim sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, Bahouddin Naqshband majmuasiga tashrif buyurayotgan ziyoratchilar nafaqat avliyoga hurmat bajo keltiradi, balki Naqshbandiya tariqatining "dil ba yoru, dast ba kor" falsafasi orqali mehnatsevarlik va halollik tamoyillarini idrok etadi.[2]

Ziyorat turizmi O'zbekiston iqtisodiyotining diversifikatsiyalashgan tarmog'i sifatida tobora muhim o'rin egallamoqda. Buxoro, Samarqand, Termiz va Xiva kabi shaharlarda diniy meros obyektlariga tashrif buyuruvchilar sonining ortishi mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirmoqda. Ayniqsa, mehmonxona, transport, milliy taomlar va suvenirler ishlab chiqarish sohalarida yangi ishchi o'rinlari yaratilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ziyorat maqsadida mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlarning soni yildan-yilga ortmoqda. Bu esa O'zbekistonning xalqaro imijini yaratishga hissa qo'shmoqda, uni Markaziy Osiyoda islomiy meros markazi sifatida tanitmoqda. Shu jumladan, ziyorat turizmini rivojlantirish orqali ichki turizm ham faollashib, aholining madaniy dunyoqarashi kengaymoqda. Shunga qaramay, ziyorat turizmining samaradorligini cheklayotgan omillar ham mavjud. Ayrim ziyoratgohlarda infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagan: transport yo'llarining sifati, yo'lko'rsatkichlarning yetishmasligi, zamonaviy axborot texnologiyalarining kamligi bunga misol bo'la oladi. Bundan tashqari, mahalliy gidlar va xizmat ko'rsatish sohasidagi xodimlarning xorijiy tillarni yetarli darajada bilmasligi xorijiy ziyoratchilar bilan muloqotni cheklaydi. Boshqaruv nuqtai nazaridan qaraganda, turizmni rivojlantirish siyosatida markazlashgan yondashuvdan hududiy, ixtisoslashgan modelga o'tish zarurati sezilmoqda. Har bir viloyat o'zining ziyorat salohiyatini, madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda alohida brend sifatida targ'ib qilinishi maqsadga muvofiq. Bugungi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar turizm sohasining ajralmas qismiga aylangan. O'zbekistonda "Virtual ziyorat" platformalari, onlayn bron tizimlari, mobil ilovalar va QR-kodli axborot tizimlarini joriy etish bo'yicha dastlabki qadamlar tashlanmoqda. Bu esa diniy ziyorat joylarini nafaqat real, balki virtual makonda ham ommalashtirish imkonini vujudga keltiradi. Shuningdek, "halol turizm" konsepsiyasi ham ziyorat turizmi uchun dolzarbdir. Halol sertifikatli mehmonxonalar, restoranlar va transport xizmatlarini yo'lga qo'yish musulmon sayyohlar uchun qulay sharoit yaratadi. Bu yo'nalish Malayziya, Turkiya va BAA tajribasida o'z samaradorligini ko'rsatgan bo'lib, O'zbekiston sharoitida ham muvaffaqiyatli tatbiq etilishi mumkin. Ziyorat turizmini xalqaro miqyosda rivojlantirishda diplomatik va madaniy aloqalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xususan, O'zbekistonning Saudiya Arabistoni, Turkiya, Malayziya va Indoneziya kabi musulmon davlatlari bilan hamkorlikni kengaytirishi, qo'shma "ziyosat marshrutlari"ni yaratish orqali yangi turizm yo'nalishlarini shakllantirish mumkin. Shuningdek, "Buyuk ipak yo'lining islom merosi markazi" brendi ostida mintaqaviy yo'nalishlarni ishlab chiqish kabi istiqbolli chora-tadbirlar mamlakatning xalqaro turizm maydonidagi mavqegini mustahkamlaydi. Bu yondashuv ziyorat turizmini madaniy, tarixiy va ekologik turizm turlari bilan integratsiyalashga imkon beradi.

Ziyorat turizmining uzoq muddatli muvaffaqiyati mahalliy aholi ishtirokiga bevosita bog'liqdir. Aholining turizm sohalaridagi faol ishtiroki mamlakatga nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki nomoddiy-madaniy meros turlarini asrash, ularni kelajak avlodga yetkazish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Mahalliy hunarmandchilik, xalqona mehmondo'stlik an'analari va diniy bag'rikenglik muhitini saqlab qolish — bu sohaning barqaror rivojlanish kafolatidir.[3]

Tahlil natijalaridan ko'rinadiki, O'zbekiston ziyorat turizmini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega mamlakat hisoblanadi, biroq bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun kompleks yondashuv talab qilinadi. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, raqamli xizmatlarni kengaytirish, mahalliy aholini jalb etish va xalqaro brending siyosatini takomillashtirish — bu yo'nalishning asosiy ustuvor vazifalaridir.[4]

Ziyorat turizmi nafaqat iqtisodiy foyda manbai, balki jamiyatda ma'naviy uyg'onish, milliy o'zlikni anglash va diniy bag'rikenglikni mustahkamlash vositasidir. Shu bois, bu sohani rivojlantirish O'zbekistonning ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning ziyorat turizmi salohiyatidan to'liq foydalanish uchun davlat, xususiy sektor va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Har bir viloyatning o'ziga xos ziyorat brendini shakllantirish, milliy merosni asrash va zamonaviy turizm infratuzilmasini uyg'unlashtirish orqali mamlakatni xalqaro ziyorat markaziga aylantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rizaev, U. O'zbekistonda raqamli turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. // Innovatsion iqtisodiyot jurnali. — 2022. — №1. — B. 34–42.
2. Qodirova, M. Halol turizm konsepsiyasi: O'zbekiston uchun imkoniyatlar va chaqiriqlar. // Iqtisod va jamiyat jurnali. — 2021. — №5. — B. 57–63.
3. Karimov, A. Buyuk Ipak yo'li merosi va mintaqaviy ziyorat yo'nalishlarini shakllantirish. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. — 140 b.
4. Azizov, B. Ziyorat turizmining hududiy xususiyatlari va istiqbollari. // Geografiya va tabiiy resurslar jurnali. — 2020. — №4. — B. 54–61